

Arduino Nano - Faire clignoter une diode LED

Dans ce projet d'activité pratique, nous allons faire clignoter une diode LED via une carte **Arduino Nano** sous la solution de simulation électronique en temps réel **SimulIDE**. Pour cela, démarrons la solution et créons ensemble le schéma électrique ci-dessous :

Modélisation "Faire clignoter une diode LED" sous simulIDE

En se référant au montage proposé ci-dessous, vous pouvez le reproduire sous la solution **SimulIDE** telle que nous la montre la capture ci-dessous :

Pour modéliser le montage ci-dessus, vous aurez besoin des différents composants suivants :

- Une carte **microcontrôleur** programmable de type **Arduino Nano**. Nous la retrouvons facilement dans la bibliothèque de notre outil de simulation sous le nom "**Nano**" sous la catégorie "Arduino". L'image ci-dessous nous présente son icône :

- Une **diode LED** pour visualiser l'état de la sortie de notre pin 12 de la carte Arduino Nano. Nous les retrouvons dans la bibliothèque sous le nom "**LED**". L'image ci-dessous nous présente son icône :

- Une **résistance électrique** d'une valeur 100Ω. Ce composant est disponible dans la bibliothèque des composants sous le nom "**Resistance**" dans la sous-catégorie "Resistors". La

- Une **masse (0V)**. Cette terminaison est disponible dans la bibliothèque sous la catégorie "Sources". L'image ci-dessous nous démontre cette icône :

Comme vous le remarquez sûrement, nous avons jusqu'à maintenant réalisé notre montage électrique, mais nous n'avons pas encore aucune ligne de code pour notre **carte programmable**. Pour cela, nous allons lancer la solution **Arduino IDE** pour écrire notre code. Notre code à tester sera le suivant :

```
void setup() // début de la fonction setup pour configurer la sortie
{
  pinMode(12, OUTPUT); // Initialise la pin 12 pour notre diode LED
  Serial.begin(9600); // Ouvre le port série à 9600 bauds
}

void loop() // début de la fonction loop (boucle sans fin)
{
  digitalWrite(12, HIGH); // activer la pin 12 au niveau haut. Soit le 1 logique (
  delay(1000); // attendre 1000ms soit 1 seconde
  digitalWrite(12, LOW); // désactiver la pin 12 au niveau bas. Soit le 0 logique
  delay(1000); // attendre 1000ms soit 1 seconde
}
```

La capture ci-dessous nous montre notre programme écrit sous **Arduino IDE**:


```
clignoter_led.ino
1 void setup() // début de la fonction setup pour configurer la sortie
2 {
3   pinMode(12, OUTPUT); // Initialise la pin 12 pour notre diode LED
4   Serial.begin(9600); // Ouvre le port série à 9600 bauds
5 }
6
7
8
9 void loop() // début de la fonction loop (boucle sans fin)
10 {
11
12   digitalWrite(12, HIGH); // activer la pin 12 au niveau haut. Soit le 1 logique (LED allumée)
13   delay(1000); // attendre 1000ms soit 1 seconde
14   digitalWrite(12, LOW); // désactiver la pin 12 au niveau bas. Soit le 0 logique (LED éteinte)
15   delay(1000); // attendre 1000ms soit 1 seconde
16 }
17
```

Sortie

```
Le croquis utilise 1918 octets (5%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 184 octets (8%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1864 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
```

L 8, col 1 Arduino UNO sur COM3

Afin de pouvoir intégrer notre code écrit sous **Arduino IDE** pour le faire tester dans notre carte **Arduino Nano** source sous **SimulIDE**, vous devez le **vérifier/compiler** puis **exporter les binaires compilés**. Ci-dessous les étapes requises pour cela :

- Cliquez **Vérifier/Compiler** depuis le menu **Croquis** votre code source une fois écrit dans votre éditeur :

Lancez **Exporter les binaires compilés** depuis le menu **Croquis** pour générer le fichier **.hex** que nous allons charger dans notre carte programmable Arduino :


```
clignot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
```

- Vérifier / Compiler Ctrl+R
- Téléverser Ctrl+U
- Configure and Upload
- Téléverser en utilisant un programmeur Ctrl+Maj+U
- Exporter les binaires compilés Alt+Ctrl+S
- Optimisé pour le débogage.
- Ouvrir le dossier de croquis Alt+Ctrl+K
- Importer une bibliothèque >
- Ajouter un fichier...

```
digitalWrite(12, HIGH); // activer la pin 12
delay(1000); // attendre 1000ms soit 1 second
```

Localisez le fichier dans le répertoire **build**, puis copiez son chemin d'accès complet pour le charger comme firmware sous **simulIDE** :

Nom	Modifié le	Type	Taille
clignoter_led.ino.eep	07/04/2026 19:58	Fichier EEP	1 Ko
clignoter_led.ino.elf	07/04/2026 19:58	Fichier ELF	24 Ko
clignoter_led.ino.hex	07/04/2026 19:58	Fichier HEX	6 Ko
clignoter_led.ino.with_bootloader.bin	07/04/2026 19:58	Fichier BIN	32 Ko
clignoter_led.ino.with_bootloader.hex	07/04/2026 19:58	Fichier HEX	7 Ko

Editez les propriétés de votre carte Nano :

- **Collez** le chemin complet du fichier **.hex** dans la fenêtre paramètres de notre carte :

Simulation de notre projet "Clignoter une diode LED" sous simulIDE

Pour jouer avec notre montage et tester les combinaisons binaires que nous souhaitons les simuler, une fois que nous avons modélisé correctement notre montage, il est nécessaire de lancer la simulation en cliquant sur le bouton "**Start Simulation**". L'image ci-dessous nous explique les différents boutons de la barre simulation que nous retrouvons au niveau cette solution :

Remarque : Si une erreur empêche le bon fonctionnement de notre circuit électrique, un message d'erreur s'affichera dans la fenêtre "Output" présente sous la zone schématique de la solution de simulation.

Simulation et affichage du résultat à la sortie de la carte Arduino Nano

En suivant les consignes de notre activité, vous pouvez lancer la simulation sous **SimulIDE**. Si aucune erreur ne bloque le simulateur, notre diode LED commence à clignoter. La vidéo ci-dessous nous montre cela :

0:00 / 0:14

Que constatons-nous ?

Nous avons modélisé sous la solution **SimulID** une solution à base d'une carte Arduino Nano : **Clignoter une diode LED**. Notre solution mise en place intègre un code écrit, compilé et exporté depuis la solution **Arduino IDE**, puis importé sous forme d'un fichier binaire `.hex` depuis les paramètres de la carte **Nano** sous SimulIDE pour la simuler.

[Nous-contacter](#) | [Mentions légales et crédits](#) | [Index Electro-Robot](#) | [Fiches techniques](#) | [Les outils](#)

Electro-Robot </> 2024-2026, la solution complète pour apprendre l'électronique, la programmation et la robotique.